

AMBROSIVS MARTINENGVS EPISCOPVS BERGOMENSIS RELIGIONE
ET DOCTRINA CELEBRIS. QVI CVM PER XXXX ANNOS SVAM
ECCLESIAM SANCTISSIME GVBERNASSET VETEREM PRECLARI VIRTVTIS
ET FAMILIÆ FAMAM NOVIS LAVDIBVS INSIGNITER CVMVLAVIT. ANNO. D. N. I. M. LV.